

УДК 930.2:393(=16)

*Козлов М.Н.***К ВОПРОСУ О ХРИСТИАНИЗАЦИИ КИЕВА***ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь*

Аннотация. В статье на основе письменных источников и данных археологии проведена историческая реконструкция событий, связанных с христианизацией города Киева в конце X в. В исследовании акцентируется внимание на несостоятельности общепринятой в современной отечественной исторической науке точке зрения о безболезненности христианизации Киева и близлежащих полянских земель.

Abstract. Based on written sources and archaeological data, a historical reconstruction of events related to the Christianization of the city of Kiev at the end of the 10th century was carried out. The study focuses on the inconsistency of the point of view generally accepted in modern Russian historical science about the painlessness of the Christianization of Kiev and the nearby Polyansky lands.

Ключевые слова: Христианизация, языческая община, святилище, храм, погребение, городище-святилище.

Key words: Christianization, pagan community, sanctuary, temple, burial, ancient settlement-sanctuary.

Если христианизация Западной и Северо-Восточной Руси признается большинством современных исследователей сложным болезненным процессом, который растянулся на многие века, то принятие христианства жителями Киева считается образцом легкой христианизации [10, с. 26].

О принятии христианства князем Владимиром и киевлянами писало немало исследователей. Большинство из них лишь комментировало (а иногда и просто повторяло) короткое сообщение «Повести временных лет», повествующее о данных событиях. Главное внимание при этом было сосредоточено на уточнении даты и места крещения великого князя и населения столицы Руси. Дискуссия по этому вопросу началась более ста лет назад и продолжается до сих пор. Историческая реконструкция событий, связанных с принятием христианства жителями Киева, – главная цель данной статьи.

В отечественных летописях, собственно, фактологического материала подается не много. Вот как описывает христианизацию жителей Киева автор «Повести временных лет»: «Володимир повель кумиры испроврещи, и овии съсечи, и другыя огневи преда; Перуна же повель привязати коневы къ хвосту и влещи с горы по Бирицеву на Ручаи, и 12 мужа пристави бити жезлиемъ... Плакахутся его невернии людие, еще бо бяху не прияли святого крещения. И привлекуша и, вринуша и въ Днепръ. - И пристави Володимиръ, рекъ сице: «аще где пристанеть, то отривайте и от берега, дондеже пройдет пороги, охабитесь его». Посем же Володимиръ посла по всему граду, глаголя: «аще кто не обрящется на реце, богат, убогъ, или нищъ, или работникъ, противень мне будет». Се слышавше людие, с радостью идяху, радующеся и глаголюще: «аще се бы было не добро, не бы сего князь и бояре прияли». Наутриа же изиде Володимиръ с попы цесарицины с корсуньскими на Днепръ, и снидеса бещисла людии, и влезошавъ воду, и стояхуинъ до шии, друзии же до персии, младыя же от берега, друзии же младенци держаще, свершени же бродяху; попове же стояще, молитвы творяху... Крестивъшемъ же ся людемъ, и идоша кождо в дома своя... И повеле Володимир рубити церкви и поставляти по местомъ, идеже стояша кумиры; и постави церковь святого Василья на холмъ, идеже стояша кумиры Перунъ и прочии, идеже требы творяху князь и людие. И нача ставити по градом церкви и попы, и людие на крещение приводя по всем градом и селомъ. И пославъ, нача отымати у нарочито и чядъ дети и давати на учение книжное; матери же чадъсихъ плакахуся по нихъ, еще бо не бе утвердилася вера, нъаки по мртвицехъ плакахуся» [11, с. 62].

Современные исследователи отмечают значительное количество христианских захоронений в могильнике дохристианской эпохи на Старокиевской горе. Можно предположить, что христианская община в языческую эпоху жила в центре города недалеко от княжеского дворца. Возможно, первыми христианами были люди, близкие к великокняжеской власти – профессиональные воины, купцы и ремесленники, которые обслуживали потребности хозяйства князя и его дружины. Вместе с тем, даже среди этой части населения древнего Киева, очевидно, не все приняли новую веру.

Согласно данным археологии, часть населения Старокиевской горы после христианизации мигрировала с ее вершины к подножию, где в конце X в. образовались несколько новых жилых кварталов [9, с. 11]. Вероятно, закоренелые язычники со Старокиевской горы мигрировали к древнему могильнику, где в то время могли сохраниться какие-то языческие святыни.

Еще сложнее, очевидно, проходила христианизация в торгово-ремесленном Подоле. В «Повести временных лет» вообще не содержится никаких данных относительно событий, которые происходили в этом районе Киева во время христианизации. Единственное упоминание об уничтожении местного святилища Велеса находим в «Житии Владимира Великого» Иакова Мниха: «...а Волоса идола, его ж именовашу скотья бога, велев в Почайну реку вьврещити» [2, с. 231]. На месте разрушенного святилища «скотья бога» была построена церковь в честь святого Власия. Между тем главный христианский храм на Подоле была не церковь святого Власия, а храм в честь Богородицы Пирогощи, который построили в первой половине XII в. Согласно археологическим данным, он был возведен на месте другой, не менее монументальной постройки, предшествующей церкви Богородицы [5, с. 318].

Исследователи отмечают интересную деталь: камни из старой постройки были использованы при возведении нового христианского храма [3, с. 226]. Таким образом, христианский храм был построен сразу после умышленного разрушения какого-то большого здания в первой половине XII в. Согласно тогдашней традиции, христианские церкви ставили на тех местах, где некогда находились языческие святилища. На это прямо указывает Лаврентьевская летопись: «Володимиръ же повель крестьяном ставить церкви по темъ местомъ, идеже кумиры стояль» [12, с. 51]. Возможно, что и церковь Богородицы Пирогощи была поставлена на месте какого-то языческого монументального каменного храма, который в течение нескольких веков продолжал сосуществовать вместе с киевскими христианскими церквями. Существование уже в христианскую эпоху языческой общины в Киеве находит подтверждение и в письменных источниках. Так, в Лаврентьевской и Ипатьевской летописях под 1070 г. находим следующие сроки: «Прииде Волхв прельщен бесом, и пришед к Киеву, глаголаше сице: поведаю людем, яко на пятое лето Днепру тещи на вспять, а землям прийти на иная места, яко стати Греческой земли на Русской, а Русской на Греческой, и прочим землям изменитися, его же невеласи послушаху, вернии же насмеяхуся, глаголюще: бес тобою играет на пагубу тебе. Се же и бысть ему; во едину убо ноць бысть без вести» [12, с. 51], [13, с. 174–175].

Как видно из данных источников, приход волхва в Киев с призывом кобщему для всех руссов восстанию разделил киевлян на две части. Одна из них – язычники – встретила слова волхва с сочувствием и пониманием, другая – христиане – с насмешками и угрозами. При раскопках древнерусских жилых домов и могильников XI–XII вв. города Киева археологи фиксируют значительное количество языческих захоронений (иногда даже с конем и оружием). Так, во время раскопок жилого дома XI в. в усадьбе 2 по улице Десятинной было найдено захоронение по обряду ингумации. Вблизи человеческого скелета был найден наконечник копья и череп лошади. В усадьбе 5 по Десятинному переулку найдено захоронение XII в. по обряду трупосожжения. Исследователи зафиксировали кострище вытянутой формы по направлению восток-запад. В кострище были найдены два глиняных горшка красного цвета, наполненные кальцинированными человеческими костями. В меньшем горшке находились кости ребенка 3–5 лет, в другом – кости взрослого мужчины. В десяти километрах от предыдущих захоронений было зафиксировано исследователями еще одно подобное трупосожжение XII в. [8, с. 44].

В XI в. продолжили существовать в Киеве и волхвы. Они, вероятно, в течение нескольких столетий оставались единственными более-менее профессиональными врачами. В «Житие Спиридона Просвирника и Олимпия Иконника» находим рассказ о каком-то киевском вельможе, который (в период правления князя Всеволода Ярославовича) заболел проказой и неоднократно обращался за медицинской помощью к киевским волхвам [7, с. 174]. В древнеславянской Кормчей книге кон. XI в. категорически запрещается призывать волхвов, которые «в помощь себя бесов призывают в оуставления страдания и немочи» [6, с. 1106]. При раскопках одного из домов в жилом квартале, появившегося в конце X в. на нижних террасах Старокиевской горы, было найдено шиферное пряслице со стилизованным изображением волхва в треугольном головном уборе. Подобная фигурка была зафиксирована исследователями на обломке сосуда из археологического слоя XII в. древнерусского города Плеск [16, с. 101].

Возможно, что значительное количество язычников из Киева вследствие христианизации вообще оставили город. Так, по археологическим данным, в кон. X в. произошел массовый исход населения из Среднего Поднепровья в Галицкие леса. В наше время исследованы три городища-святилища, которые располагались на реке Збруч на территории нынешней Тернопольской области Украины на расстоянии 2, 5 и 3 км между собой: Звенигород, Богит и

Говда. Согласно археологическим данным, с городами-святилищами граничили более десяти поселений, которые образовались и прекратили свое существование одновременно со святилищами. По мнению современных исследователей, Збручский культовый центр в кон. X в. взял на себя функции ликвидированных языческих святилищ Киева и других городов, стал своеобразным языческим заповедником. Здесь могли находить убежище служители языческих богов, изгнанные из Киева [15, с. 117].

Другим направлением бегства населения, не желавшего принимать христианство, из Среднего Поднепровья было Суздальское Ополе. В местных курганах с труположениями XI–XII вв. в большом количестве найдены трехбусенные височные кольца, характерные для погребений юга Руси. Кроме того, при раскопках нескольких поселений кон. X–XI вв. близ древнего Владимира были обнаружены археологами полуземляночные жилища киевского типа [14, с. 190].

Появление киевских людей в кон. X в. в Суздальском крае хорошо прослеживается на уровне топонимики. Так, реки вокруг Владимира-Залесского имеют те же названия, что и вокруг Киева: Почайна, Лыбедь, Ирпень [1, с. 9]. Возможно, часть населения Среднего Поднепровья осела в восточных районах Руси. Так, среди кладов старой Рязани XI–XIII вв. обнаружены перстни со щитками, украшенные чернью и гравированными изображениями, характерные также для кладов, найденных в Киеве и Среднем Поднепровье. В целом состав серебряных украшений со старорязанских кладов XI–XIII вв. идентичен составу киевских и черниговских кладов [4, с. 204, 208].

Таким образом, принятие христианства в Киеве, как и в других регионах Руси, было достаточно сложным и длительным процессом. Определенная часть киевлян под давлением князя Владимира и его дружины даже мигрировала в малонаселенные районы Галицкой, Суздальской и Рязанской Руси.

Литература

- Георгиевский В.Т. Город Владимир на Клязьме. Владимир, 1927. 425 с.
 Голубинский Е.Е. История русской церкви. М., 1913. Т. 1. 432 с.
 Гупало К.Н. Исследование церкви Пирогощи в Киеве // АО. 1979. С. 220–227.
 Даркевич В.П., Пуцко В.Г. Старорязанские клады (раскопки 1979 г.) // Советская археология. 1982. № 2. С. 196–210
 Ивакин Г.Ю., Гупало К.Н., Сагайдак М.А. Исследование церкви Успения Пирогощи // АО. 1977. С. 311–315.
 Качановский В.В. Славянская Кормчая книга // Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 2. Кн. 4. С. 1068–1108.
 Києво-Печерський патерик / під ред. Д.І. Абрамовича. Київ, 1991. [Репрентне відтворення 1931 р.]. 230 с.
 Килиевич С.Р. Детинец Киева IX – первой половины XIII веков по материалам археологических исследований. Киев, 1982. 172 с.
 Котышев М. Начальный этап истории Киева (IX–X вв.) // Вестник Челябинского государственного университета. 2005. № 2 (18). С. 10–16.
 Кузьмин А.К. Крещение Руси. М., 2004. 416 с.
 Повесть временных лет / под ред. и с пред. В.П. Адриановой-Перетц. М.-Л., 1950. 239 с.
 ПСРА. Т. 1. Лаврентьевская и Суздальская летописи по Академическому списку. М., 1962. 472 стб.
 ПСРА. Т. 2. Ипатьевская летопись. М., 1962. 938 стб.
 Седов В.В. Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982. 327 с.
 Тимошук Б.А. Языческое жречество Древней Руси (по материалам городищ-святилищ) // Российская археология. 1993. № 4. С. 110–122.
 Травкин П.Н. Язычество древнерусской провинции. Малый город. Иваново, 2007. 857 с.